

Wer bin ich? – 18. Und 19. Jahrhundert

Ziel des Spiels:

Anhand von Hinweisen müssen die Schüler*innen herausfinden, welche historische Figur, Erfindung oder Ereignis sie darstellen.

Materialien:

- Klebezettel
- Papier
- Klebeband
- Stift

Vorbereitung:

- Erstellen sie die Karten
 - Dafür schreiben Sie pro Karte eine berühmte historische Persönlichkeit, ein Ereignis oder eine Erfindung aus dem 18 und 19 Jahrhundert auf einen Klebezettel oder auf ein Papier
 - Schreiben Sie auf ein extra Blatt Hinweise zu dem zuvor aufgeschriebenem auf
 - Diese dienen zur Unterstützung und können auch weggelassen werden

Spielregeln:

1. Vorbereitung: Alle Schüler*innen ziehen eine der vorbereiteten Karten, ohne sie anzusehen und befestigen diese an ihrer Stirn. Dabei soll der Text der Karte für alle anderen gut sichtbar sein.
2. Im Uhrzeigersinn dürfen alle Spieler*innen eine Frage stellen, welche von den restlichen mit Ja oder Nein beantwortet werden muss
 - a. Erhält die Person ein „Ja“ als Antwort darf sie erneut fragen
 - b. Erhält die Person ein „Nein“ als Antwort ist die nächste Person an der Reihe
3. Hinweise geben: Sollte eine Person enorme Schwierigkeiten beim Erraten haben können die anderen Spieler*innen oder die Lehrperson Hinweise geben.
4. Raten: Ist sich eine Person sicher, dass sie weiß, was auf ihrer Karte steht, kann sie diese versuchen zu erraten. Dafür „opfert“ sie einen Zug und spricht laut ihrer Idee aus.
 - a. Stimmt die Aussage mit dem Text überein hat die Person gewonnen bzw. ist mit dem Spiel fertig
 - b. Stimmt die Aussage nicht mit dem Text überein ist ihr Zug beendet und die nächste Person ist an der Reihe. Das nächste Mal darf die Person entweder erneut raten oder Schritt 2 wiederholen.
5. Ende des Spiels: Errät eine Person ihren Text als erstes gewinnt sie das Spiel. Die anderen Teilnehmer*innen spielen weiter, bis jede Person ihren Text erraten hat.
 - a. Alternativ kann auch die Rundenanzahl begrenzt werden und nur jene welche in dieser Begrenzung ihren Text erraten gewinnen das Spiel.

Beispielkarten:

James Watt

Hinweise:

Ich wurde in Schottland geboren

Meine Erfindung trug maßgeblich zur industriellen Revolution bei

Ich habe die Dampfmaschine entscheidend verbessert

Spinnmaschine

Hinweise:

Ich werde auch Spinning Jenny genannt

Ich bin eine Erfindung aus dem 18. Jahrhundert

Ich steigerte die Produktion in der Textilindustrie enorm

Weltausstellung (1873)

Hinweise:

Vor mir gab es fünf Vorgänger in anderen Städten

Ich fand das erste Mal im deutschsprachigen Raum statt

Ich zeigte die neuesten technologischen und industriellen Errungenschaften